

MA`MURIY ISLOHOTLAR

Raxmatov Nozimjon G'aforovich

*O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirlining 2-son Toshkent akademik
litseyi Huquqshunoslik fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining huquq tizimida ma'muriy huquqning tutgan o'rni, uning boshqa huquq sohalari va fanlar bilan aloqadorligi, ma'muriy huquqning predmeti, sub'ekti va manbaalarihaqida batafsil yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ma'muriy huquq, gorizontal, yustitsion va yurisdikcion munosabatlar, mansabdor shaxslar.

KIRISH

Yuridik fanning ma'muriy huquq tarmog'i o'z tabiatiga ko'ra davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimi qonuniyatlarini o'rganishna, ayniqsa ijro hokimiyati boshqaruv organlarining tuzilishi, funksiyalari, vazifa va vakolatlarini, ularning fuqarolar va yuridik shaxslar bilan bo'ladigan munosabatlarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu jarayonni kuzatish, tahlil qilish va zamon talablari asosida mazkur tizimning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirishda katta ahamiyatga ega huquq tarmog'i hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Ma'muriy huquq – bu konkretlashtirilgan konstitutsiyaviy huquqdir. Zero, davlat boshqaruvining oliy yuridik asoslari Konstitutsiyada o'z ifodasini topadi. Va bunday yondashuv aksariyat xorijiy mamlakatlar huquqi va amaliyotiga mos, ya'ni Asosiy qonunda e'tirof etilgan ustuvor prinsiplar va qoidalarni amaliyotda, ularning ijro hokimiyati organlari tomonidan joylardagi amalga oshirilishini ta'minlashda boshqaruv organlari Oliy qonun va uning asosida qabul qilingan qonunlarga mos ravishda faoliyat yuritadi, davlat siyosatini ta'minlaydi.

Yuqorida Ma'muriy huquq o'z negizini Konstitutsiyaviy huquqdan

o‘zlashtiradi deb ta’kidlagan edik. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi bilan bushungi kunda Ma’muriy huquq tarmog‘i ham tizim tashkil etuvchi fan tarmog‘iga aylanib ulgurdi. Xususan, Ma’muriy huquq negizida paydo bo‘lib,bugungi kunda mustaqil fan tarmog‘i sifatida o‘rganilayotgan bir qator Ma’muriy huquqning sohalari mavjud. Jumladan, Moliya huquqi, Davlat xizmati, Ma’muriy protsess va boshqalar. Ushbu huquq sohalarining asosi, boshlanish –manbail Ma’muriy huquqdir. Ma’muriy huquq esa o‘z navbatida o‘z boshlanish –manbailni Konstitutsiyaviy huquqdan oladi.

Ma’muriy huquqning asoslarini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining quyidagi normalarida kuzatishimiz mumkin:

2-modda.

Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas’uldirlar.

3-modda.

O‘zbekiston Respublikasi o‘zining milliy-davlat va ma’muriy-hududiy tuzilishini, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining tizimini belgilaydi, ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradi.

O‘zbekistonning davlat chegarasi va hududi daxlsiz va bo‘linmasdir.

11-modda.

O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi — hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi prinsipiga asoslanadi.

XX bob. Vazirlar Mahkamasi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, vazirlar, davlat qo‘mitalarining raislaridan iborat. Qoraqalpog‘iston Respublikasi hukumatining boshlig‘i Vazirlar Mahkamasi tarkibiga o‘z lavozimi bo‘yicha kiradi....

XXI bob. Mahalliy davlat hokimiyati asoslari

Vakillik va ijroiya hokimiyatini tegishliligiga qarab viloyat, tuman va shahar

hokimlari boshqaradi.

Tuman va shaharlarning hokimlari viloyat, Toshkent shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi...

Shunday qilib, *Ma'muriy huquqning predmetini* davlat boshqaruvi organlari faoliyatida boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan hamda ularning jismoniy va yuridik shaxslar bilan munosabatlari natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi.

Ma'muriy huquqning manbaalariga quyidagilar taalluqli:

1. *O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;*
2. *O'zbekiston Respublikasining Qonunlari va Kodekslari;*
3. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari;*
4. *O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hujjatlari;*
5. *Davlat boshqaruvi organlarining rasmiy hujjatlari;*
6. *Mahalliy hokimlarning rasmiy hujjatlari.*

Avval ta'kidlaganimizdek, Ma'muriy huquq o'zining boshlanish asosini Konstitutsiyaviy huquqdan boshlar ekan, tabiiy ravishda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi uning eng asosiy va birinchi manbaasi bo'ladi.

Keyingi pog'onada eng muhim va Ma'muriy huquqda ko'p ishlatiladigan manbaalardan biri Qonunlar va Kodekslardir. Ayrim adabiyotlarda u yoki bu qonunni yoki Kodeksni alohida ko'rsatib, ayni shu qonun yoki Kodeks Ma'muriy huquqning manbaasi degan fikrlarni uchratish mumkin. Ta'kidlash kerakki, ushbu yondashuv uncha to'g'ri emas va nazarimizda har qandan Qonun yoki Kodeks – bu Ma'muriy huquqning bevosita manbaasi bo'la oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Toshkent davlat yuridik universiteti. Murataev S.A., Musaev B.T., Artikov D.R. Ma'muriy huquq va protsess. Darslik. Toshkent – 2020 yil;

2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. “O‘zbekiston” 2019 y. <https://lex.uz/docs/20596>;
3. Nizamaddinovna, S. A. (2022). VERBALISATION OF THE CONCEPT “MUHABBAT”(LOVE) IN THE WORKS OF KARAKALPAK POET AJINIYAZ QOSIBAY ULY. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 49(07).
4. Садуллаева, А. (2022). The problem of the interdependence between language and culture. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, (1), 54-56.
5. Sadullaeva, A. (2022). Qaraqalpaq kórkem shígarmalar kontekstinde muhabbat koncepti. *Globallashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta’lim texnologiyalari*, 1(1), 200-201.
6. Мухитдинова, М. С., & Камалова, М. Н. (2020). Развитие педагогических инноваций в Узбекистане. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 67-69.
7. Камалова, М. (2020). Наука и образование сегодня № 6 РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Архив научных исследований*, (26).
8. Sadikov, E. (2022). TIL O ‘QITISHDA PRAGMATIKA MASALALARI: TA’RIFLAR, TANQIDLAR, TAHLILLAR VA TALQINLAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
9. Sadikov, E. (2022). How pragmatic skills can help improve students’ conversational skills. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
10. Ismoilova, M., Maqsudova, G., Sharipova, S., & Yuldasheva, D. (2022). COMPARATIVE TYPOLOGY: TYPES, SUBJECT MATTER, TASKS, APPROACHES AND CLASSIFICATION. *Science and innovation*, 1(B7), 1544-1546.
11. Boxodirova, F., Isroilova, D., Abduraxmanov, M., & Yuldasheva, D. (2022). DIFFICULTIES IN TEACHING THE GRAMMATICAL FEATURES OF CONJUNCTIONS. *Science and innovation*, 1(B7), 1421-1422.

12. Хаитов, Л. А. (2014). Значение эстетического воспитания в развитии личности студента педагогического вуза. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (10), 40-44.
13. Azamatovich, X. L. (2021). The Concept of Heart In The Treatises Of Hakim Termizi. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 63-67.
14. Azamatovich, K. L. (2020). The role of the Hakim Termizi architectural complex in visiting tourism in Uzbekistan. *Вопросы науки и образования*, (9 (93)), 27-31.
15. Ашурбаева, Р. К. (2020). Интеграционный подход в системе образования. In *Colloquium-journal* (No. 12 (64), pp. 61-63). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
16. Yuldasheva, D., & Ashurbayeva, R. Asadova Sh., Yusupova D. Use of an Integrative Research on the Education System. *Scopus: International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019.*
17. Ashurbaeva, R. K. The Concept Of Integration And Its Application In Formation Soi: 1.1/Tasdoi: 10.15863. Tas.
18. Bazarova, D. (2022). VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *Science and innovation*, 1(B7), 483-486.
19. Bozorova, D. B. (2015). SOME NOTES OF VARIABILITY IN THE UZBEK LINGUISTICS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 135-138.
20. Ashurbayeva, R. Q. (2022). REFORMING THE INDEPENDENT SYSTEM OF UZBEKISTAN FOR THE IMPROVEMENT OF INTEGRATED EDUCATION. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(5), 64-70.